

Anais do III Fórum de Iniciação Científica

AMICUS CURIAE COMO ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO DO ENSINO CLÍNICO: ESTUDO DE CASO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Paulo Henrique Dias Borges ^{a1}, Flávia Oliveira Guedes ^a, Suzie Kerle do Amaral Oliveira ^a, Michelle Lucas Cardoso Balbino ^a, Júlio Alves Caixêta Júnior ^a, Thallys Alves Dias Teodoro ^a

^a Faculdade Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil.

Resumo

Introdução: A Clínica Jurídica FPM representa um método inovador, que busca a integração prática do ensino-pesquisa-extensão, contribuindo para o ensino jurídico de qualidade. Dentre as atuações exercidas pela Clínica está a realização de pareceres como *Amicus Curiae*, que representa o amigo da Corte ou do Tribunal, o terceiro que ingressa no processo para fornecer subsídios ao órgão jurisdicional para o julgamento da causa (BRASIL, 2015-art.138). Na presente atuação, os alunos e professores, através de pesquisas e análises críticas, elencaram as lacunas existentes nas normas municipais (Lei 9.985/2000, Lei 6.880/2014 e Lei Complementar nº 271/2006), definindo as adequações municipal às leis ambientais existentes (SNUC, Código Florestal e outras), auxiliando o poder legislativo municipal na definição da melhor norma para a preservação do Parque de Preservação Mata do Catingueiro – Maciço e da Mata do Cachorro. **Objetivos:** Geral: verificar como a Clínica Jurídica FPM pode contribuir, através da elaboração de Parecer como *Amicus Curiae*, na adequação legislativa de proteção integral da área da Mata do Catingueiro e Mata do Cachorro em Patos de Minas/MG. Específicos: definir procedimento de atuação da Clínica Jurídica FPM como *Amicus Curiae*; comparar as normas municipais e projetos sobre a área pesquisa com a legislação ambiental e elaborar parecer de *Amicus Curiae* como produto de auxílio realizado pela Clínica Jurídica FPM. **Metodologia:** A metodologia utilizada neste trabalho, consiste em uma pesquisa do tipo exploratória, de cunho qualitativa, com análise jurídico-normativo, tendo como base um estudo de caso (*case law*), através dos projetos de lei que buscam a alteração, em sede legislativa municipal (Câmara dos Vereadores), da natureza da proteção do Parque. **Considerações Finais:** Conclui-se que a aplicação do *Amicus Curiae* proporcionou aprofundamento prático do processo de aprendizado dos acadêmicos, por pesquisas normativas, buscando contribuir com a reestruturação normativa da proteção integral do meio ambiente nas áreas pesquisadas.

Palavras-chave: Amicus Curiae; Mata do Catingueiro; Mata do Cachorro; Poder Legislativo Municipal.
